
**ЎЗБЕКИСТОН
ГЕОГРАФИЯ ЖАМИЯТИ
АХБОРОТИ**

58 – жилд

**ИЗВЕСТИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
УЗБЕКИСТАНА**

58 – том

**THE ANNALES
OF THE GEOGRAPHICAL SOCIETY
OF UZBEKISTAN**

Volume 58

Тошкент-2020

**ХУДУДЛАРНИНГ ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ТАЪСИРИГА ТАЙЁРГАРЛИГИНИ
БАҲОЛАШ ВА КАРТАДА АКС ЭТТИРИШ МАСАЛАЛАРИ**

Аннотация. Сўнги йилларда иқлим ўзгариши билан боғлиқ бўлган салбий ҳолатларнинг кишилик жамиятига таъсири кўлами ортмоқда. Дунёнинг етакчи мамлакатларида иқлим ўзгариши билан боғлиқ муаммоларни ўрганиш, таъсирини баҳолаш бўйича изланишлар ўтган асрнинг тўқсонинчи йилларида бошланган бўлиб, бугунги кунда тадқиқот натижалари интернет тармоқларида барча фойдаланувчилар учун бепул эълон қилинади. Мамлакат бўйича бир қанча ўлчовларнинг ўртача кўрсаткичлари асосида ишлаб чиқилган бу рейтингда Ўзбекистон заиф ҳудудлар қаторидан жой олган бўлиб, Мамлакатимизнинг турли ҳудудларида шароит бир хил эмаслиги сабабли бу кўрсаткич барча вилоятларни реал баҳолаш имконини бермайди. Ушбу мақолада мамлакатимиз маъмурий-ҳудудий бирликларининг иқлим ўзгариши таъсирига тайёргарлик даражаси баҳоланган ва вилоятлар кесимида картаси яратилган.

Калит сўзлар: глобал иқлим ўзгариши, саноат маҳсулоти, қишлоқ хўжалиги, ҳаво ҳарорати, сув ресурслари, сугориш меъёри, сув танқислиги, музликлар, саломатлик муаммолари, инсоният тараққиёти, НД-ГАИН, заифлик, мослашувчанлик.

Вопросы оценка и картографирования подготовки регионов к изменению климата

Аннотация. В последние годы воздействие неблагоприятных явлений, связанных с изменением климата, на человеческое общество усиливается. Исследования в области изменения климата в ведущих странах мира начались в 1990-х годах, и сегодня результаты исследования бесплатно публикуются в Интернете для всех пользователей. Узбекистан является одним из самых слабых регионов в рейтинге, который основан на среднем нескольких показателях по стране. Из-за неравномерности условий в стране этот показатель не позволяет дать реалистичную оценку во всех регионах. В статье дается оценка степени готовности административно-территориальных единиц страны к воздействию изменения климата и создается карта регионов.

Ключевые слова: глобальное изменение климата, промышленная продукция, сельское хозяйство, температура воздуха, водные ресурсы, норма орошения, дефицит воды, ледники, проблемы со здоровьем, человеческая перспектива, НД-ГАИН, уязвимость, устойчивость.

Assessment and mapping of regions' preparation for climate change

Abstract. In recent years, the impact of adverse events associated with climate change on human society has been increasing. Climate change research in the leading countries of the world began in the 1990s, and today the research results are published on the Internet for free for all users. Uzbekistan is one of the weakest regions in the ranking, which is based on the average of several indicators for the country. Due to the unevenness of conditions in the country, this indicator does not allow for a realistic assessment in all regions. The article evaluates the degree of readiness of the country's administrative-territorial units to the impact of climate change and creates a map of the regions.

Key words: global climate change, industrial product, agriculture, air temperature, water resources, irrigation rate, water scarcity, glaciers, health problems, human perspective, ND-GAIN, vulnerability, sustainability.

Кириш. Глобал иқлим ўзгариши бугунги кунда инсоният тараққиётига хавф солаётган энг асосий муаммолардан бири саналади. Бу муаммо жохон мамлакатлари саноат ва қишлоқ хўжалиги тармоқларининг барқарорлигига, аҳолини тоза ичимлик суви ва сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари, тиббий ва ижтимоий хизматлар билан таъминлашга салбий таъсир кўрсатади.

Иқлим ўзгариши табиий шароитига боғлиқ холда мамлакат ва ҳудудларга турлича таъсир қилади. Айниқса арид-чўл зоналари куруқ иқлим шароити сабабли

* **Матчанов Отабек Жуманазарович** - Урганч давлат университети таянч доктаранти. E-mail: otabekmj@yandex.ru

бошқа ҳудудларга қараганда кучли таъсир остида қолади. Марказий Осиё минтақаси, жумладан мамлакатимиз океан ва денгизлардан узокда, материк ичкарисида жойлашганлиги туфайли табиий шароити жиҳатидан глобал иқлим ўзгариши таъсирига учраши мумкин бўлган энг заиф ҳудудлардан биридир. Ўлкамиз табиий шароитининг хилма-хиллиги сабабли мамлакат ҳудудларига иқлим ўзгариши турлича таъсир кўрсатади.

Дунё бўйлаб турли тадқиқот институтлари жаҳон мамлакатларнинг иқлим ўзгариши таъсирига чидамлилиги (заифлиги), унинг салбий оқибатларини бартараф этишга тайёргарлиги кўрсаткичларини баҳолаш бўйича тадқиқот олиб боради. Тадқиқотлар натижасида мамлакатларнинг иқлим ўзгаришига мослашувчанлик рейтинги тузилади. Лекин бу рейтинг ўртача кўрсаткичлар бўйича тузилган бўлиб, мамлакат ҳудудининг ҳамма қисмида вазиятни етарлича ифода эта олмайди. Иқлим ўзгариши таъсири бир қанча табиий, иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий омилларга боғлиқ бўлиб, бу мамлакатларнинг турли қисмида бир-биридан фарқ қилади.

Ишнинг мақсади ва вазифалари. Ушбу ишнинг мақсади Ўзбекистон Республикаси маъмурий-ҳудудий бирликлари кесимида ҳудудларнинг иқлим ўзгариши таъсирига мослашувчанлигини баҳолашдан иборат. Ҳудудларнинг иқлим ўзгариши салбий оқибатларини бартараф этишга тайёргарлигини баҳолаш кўрсаткичларини ишлаб чиқиш ва вилоятлар кесимида картасини тузиш ишнинг асосий вазифаларидир.

Асосий қисм. Кейинги йилларда турли хил шароитга эга бўлишига қарамадан дунёнинг барча мамлакатлари иқлим ўзгаришига мослашиш муаммоларига дуч келмоқдалар. Географик ўрни ва ижтимоий-иқтисодий тараққиётига боғлиқ равишда турли мамлакатларга иқлим ўзгариши турлича таъсир кўрсатмоқда.

1-расм. Дунё мамлакатларининг иқлим ўзгаришларига мослашувчанлик картаси

Манба: <https://gain.nd.edu/our-work/country-index/>

АҚШ олий таълим муассасаларининг нуфузли йигирматалигидан жой олган Нотр-Дам хусусий университети 1995 йилдан ҳозирги кунгача БМТга аъзо бўлган 193 мамлакатнинг иқлим ўзгариши таъсирига чидамлилиги (заифлиги) ва барқарор ривожланиш учун тайёргарлик кўрсаткичларини баҳолаш бўйича тадқиқот олиб боради [4]. Тадқиқотлар натижасида мамлакатларнинг иқлим ўзгариши таъсирига нисбатан

ҳозирги заифлиги кўрсаткичини, унинг натижасида юзага келадиган турли хавф-хатарларни баргараф этишга хусусий ва давлат секторларининг мослаша олиш қобилиятини акс эттирувчи, мамлакатларнинг бепул оммабоп индекси - Нотр-Дам Глобал Адаптация Индекси (НД-ГАИН) тузилади. НД-ГАИН 74 дан ортиқ ўзгарувчиларни ўз ичига олувчи 45 та асосий кўрсаткичлар асосида 100 балли шкалада мамлакатларнинг заифлиги ва иқлим ўзгаришининг салбий таъсирига тайёрлигини баҳолаб [8], мослашувчанлик картасини тузади (1-расм).

Индекс, шунингдек, беш йил ичида яхшиланган ёки ёмонлашаётган давлатларни ҳам кўрсатади. Беш йил ичида баллари камайган давлатлар қаторига Сурия, Куба, Испания ва Аргентина кирган бўлса, сезиларли ютуққа эришган давлатлар қаторига Россия, Ўзбекистон, Эрон ва Руанда киритилган. НД-ГАИН кўрсаткичлари Ўзбекистонда табиий офатларга мослашув ечимларини муваффақиятли қўллашга тайёрлик бўйича ҳозирги кунда 1995 йилга нисбатан сезиларли яхшиланганлигини кўрсатади. Шунга қарамай мамлакатимиз сўнгги заифлик рейтинги картасида қизил рангда тасвирланган бўлиб, хавfli зонадан жой олган ҳолда 46,2 балл билан 182 мамлакат орасида 96-ўринни эгаллаган.

Картада мамлакатимиз Афғонистон, Папуа Янги Гвинея, Мали, Нигер, Чад, Судан каби давлатлардан олдинда, олти даражали заифлик кўрсаткичлари бўйича бешинчи даражада турганини кўриш мумкин. Иқлим ўзгаришларининг сув ресурсларига кўрсатаётган салбий таъсири туфайли мамлакатимиз халқ хўжалигининг сув истеъмоли билан боғлиқ тармоқлари ва экотизимларнинг сув билан таъминланиши даражаси сезиларли равишда қисқариб бормоқда. Бу ўз навбатида қишлоқ хўжалиги, қайта ишловчи саноат ва уларга хизмат кўрсатувчи тармоқларнинг инкирозига ва шу соҳаларда банд бўлган аҳолининг даромад манъбаини йўқотиши ва ишсизлик муаммоларини келтириб чиқариб, меҳнат мигрантлари таркибини кенгайишига олиб келади.

Бутунжаҳон метеорологик хизмати маълумотларига кўра, бугунги кунда дунё бўйича йиллик ўртача ҳаво ҳарорати 1880 йилдаги даражадан 1°C га ортгани ҳолда, Республикамиз ҳудудида худди шу давр учун ўртача йиллик ҳаво ҳарорати 1,6°C га кўтарилган. Бундан ташқари Орол денгизи атмосфера ҳавосининг температураси деярли 2,8°C га кўтарилган [3]. Иқлим ўзгаришини ўрганиш бўйича халқаро йиғиннинг хулосасига кўра [7] 2100 йилга бориб, ҳудудда ўртача йиллик ҳаво температуранинг ошиши 3,7°C ни ташкил етиши ва ёғингарчиликларнинг янада камайиши башорат қилинмоқда. Ҳудудда сўнгги йилларда ёғингарчилик меъёрий миқдорнинг 63-67 фоизини ташкил қилган ҳолос [5]. Бу эса биохилма-хилликни камайишига, экстремал об-ҳаво ҳодисаларининг янада ошишига, чўллашишнинг жараёнининг кенгайишига, қурғоқчиликнинг кучайишига, инсон саломатлигига хавф солувчи касалликлар сонининг ўсиши ва бошқа фалокатли оқибатларнинг кўпайишига олиб келади. Бугунги кунда глобал иқлим исиши натижасида Марказий Осиё минтақаси қуйидаги муаммолар билан тўқнаш келмоқда:

1. Минтақани сув билан таъминловчи тоғ музликлари ҳажми ҳар йили 0,2-1 фоизга қисқармоқда. Масофадан олинган маълумотлар таҳлиллари шуни кўрсатадики, Помир – Олой тоғларидаги музликлар 1957-80 йиллардаёқ 19 фоиз захирасини йўқотган бўлса, кейинги 50 йил мобайнида музликлар юзасининг 1/3 қисми қисқарган [6] ва бу жараён тўхтовсиз давом этмоқда.

2. Минтақада ёз фасли давомийлигининг узаяётганлиги натижасида сув ресурсларига бўлган талаб янада ортмоқда. Экинларни суғориш меъёри 2030 йили ҳозиргига нисбатан 5 фоизга, асримиз ўрталарида 7-10 фоиз, 2080 йилга бориб 12-16 фоизга ошиши башорат қилинмоқда

3. Сув ресурслари танқислиги, қурғоқчилик ва саҳролашиш жараёнларининг кучайиши натижасида ўсимликлар ва ҳайвонлар турлари, улар тарқалган ареаллар

қисқармоқда, инсонлар учун яшаш ва хўжалик юритиш мумкин бўлган ерлар қисқармоқда.

4. Ҳаво харорати кўтарилиши натижасида табиий офатлар, чанг ва туз бўронлари юз бериб, аҳоли саломатлиги билан боғлиқ муаммолар кўпаймоқда.

5. ЯИМ таркибида улуши 25,5 фоизини (2019 йил) ташкил қилиб [9], озиқ-овқат хавфсизлиги жиҳатидан истеъмолнинг 80 фоизини қоплайдиган [1] қишлоқ хўжалиги сув ресурслари муаммоси сабабли хатарлар олдида энг заиф тармоқ бўлиб, ҳосилдорликнинг пасайиши, озиқ-овқат импортига қарамликни ошишига олиб келади.

Мамлакатимизни иқлим ўзгаришига муваффақиятли мослашишини таъминлаш учун ҳудудлар кесимида таъсирга нисбатан заифликни ўрганиш лозим. Шу асосда вилоят ва туманларда вазиятни яхшилаш чораларини кўриш мумкин. Нотр-Дам университети тадқиқотчилари иқлим ўзгаришига муваффақиятли мослашиш даражасини баҳолаш бўйича мамлакат иқтисодиёти, соғлиқни сақлаш тизими, ичимлик суви таъминоти, қишлоқ хўжалиги салоҳияти ва сиёсий барқарорлик омилларни таҳлил қилади. Нотр-Дам университети тадқиқотчилари юқоридаги рўйхатни тузишда мамлакатларнинг умумий ўртача кўрсаткичларига асосланганлигини инобатга оладиган бўлсак, табиий шароити ва халқ хўжалиги тармоқларининг ишлаб чиқариш салоҳияти турлича бўлган вилоятлар кесимида бу заифлик кўрсаткичларини аниқлаш муҳимлигини яна бир қарра исботлайди. Республика бўйича Қорақалпоғистон республикаси ва вилоятларнинг иқлим ўзгариши натижасида юзага келадиган салбий оқибатларга нисбатан заифлигини баҳолаш, вилоятларнинг иқлим ўзгаришига мослашувчанлик картаси тузишда ҳудудлардаги ёғин миқдори, буғланишнинг ёғинга нисбати, ҳамда Давлат статистика қўмитаси томонидан иқтисодий ва ижтимоий соҳалар бўйича вилоятлар кесимида эълон қилинган энг сўнгги маълумотлардан фойдаланилди.

Статистика қўмитасининг 2018 йил якуни бўйича эълон қилган маълумотларига кўра Республика бўйича етиштирилган қишлоқ хўжалиги маъсулоти ҳажми 187425,6 млрд. сўми (100 %) ташкил қилиб, ҳудудлар кесимида Самарқанд 25658,0 млрд. сўм (13,7 %), Андижон вилоятлари 19606,3 млрд. сўм (10,5 %) улуш билан етакчилик қилади. Маъсулот ҳажми 5654,3 млрд сўм (3,0%) бўлган Сирдарё вилояти ва 6562,9 млрд сўм (3,5%) бўлган Қорақалпоғистон республикалари улуши энг кам бўлган ҳудудлар ҳисобланади.

Бунда республика бўйича ўртача қиймат қуйидагича ҳисобланди:

$$\bar{Y}_{pm} = \frac{P_{ж}}{13} = \frac{187425,6}{13} = 14417,4$$

Бу ерда:

Ўрт- Республика бўйича етиштирилган қишлоқ хўжалиги маъсулотининг ўртача қиймати;

Рж- Республика бўйича етиштирилган жами қишлоқ хўжалиги маъсулоти ҳажми;

13- қишлоқ хўжалиги маъсулотининг етиштирувчи ҳудудлар сони.

Республика бўйича етиштирилган қишлоқ хўжалиги маъсулотининг ўртача қиймати (14417,4 млрд. сўм) 3 балл билан баҳоланди. Ўртача қийматдан паст қиймат 2 балл ва юқори қиймат 4 балл билан, ўртача қийматдан икки баробар ва ундан кўпроқ паст қиймат 1 балл ва ўртача қийматдан икки баробар ва ундан кўпроқ юқори қиймат 5 балл билан баҳоланди.

Республика бўйича ўртача қиймат қуйидагича ҳисобланиши ҳам мумкин:

$$\bar{Y}_{pm} = \frac{P_{ж}}{13} = \frac{100}{13} = 7,7$$

Бу ерда Рж- Республика бўйича етиштирилган жами кишлоқ хўжалиги маъсулоти улуши бўлиб 100 % деб олинади ва ўртача қиймат ҳам фоизда чиқади, лекин натижа ўзгармайди.

Бундан ташқари саноат маҳсулотлари ҳажми, аҳолининг жон бошига умумий даромадлари, аҳоли жон бошига ялпи ички (ҳудудий) маъсулот, аҳоли жон бошига чакана савдо товар айланмаси, бандлик ва ишсизлик даражаси, умр давомийлиги, Миллион кишига тўғри келадиган шифохона муассасалари ва ундаги койкалари сони, 1000 кишига нисбатан касалликка чалиниш, гўдаклар ўлими коэффициенти-1000 тирик туғилганга нисбатан 1 ёшгача ўлганлар сони, ҳудуддаги корхона ва ташкилотлар ҳамда кичик корхоналар сони асосий кўрсаткич сифатида олиниб, 5 баллик тизимда баҳоланди.

Мамлакатимиз давлат тузилиши таркибида давлат тузилишига хос белгилари мавжуд бўлган (Қорақалпоғистон Республикаси) унитар давлатдир. Мамлакатимизда олий органларнинг ягона тизими ҳамда ягона қонунчилик (Конституция, фуқаролик, олий давлат ҳокимияти) бўлганлиги сабабли сиёсий барқарорлик омиллари мамлакат бўйича бир хил деб олинди.

Аҳоли зичлигини баҳолашда юқоридаги баҳолаш мезони бўйича тескари ҳисоб китоб амалга оширилди. Яъни аҳоли зичлиги мамлакат бўйича ўртача қийматдан паст бўлса 4 балл, юқори бўлса 2 балл, ўртача қийматдан икки баробар ва ундан кўпроқ паст бўлса 5 балл ва ўртача қийматдан икки баробар ва ундан кўпроқ юқори қиймат 1 балл билан баҳоланди. Бунда ўртача қиймат 3 балл бўйича сақланиб қолди. Бунда тескари баҳолашнинг асосий сабаби, аҳоли зичлиги юқори бўлган ҳудудларда аҳолини уй-жой, озик-овқат, иш ўринлари билан таъминлашда, тиббий ва бошқа ҳаётий зарур бўлган ижтимоий хизматлар кўрсатишда муаммолар ҳам юқори бўлади. Ва аксинча аҳоли зичлиги паст бўлган ҳудудларда табиий офатлар, экологик хавф-хатарларга мослашиш, унинг оқибатларини бартараф этиш нисбатан осонроқ кечади.

Мамлакатимиз ҳудудларининг иқлим ўзгаришига мослашувчанлик жадвали 20 та кўрсаткич бўйича тузилганлиги сабабли, вилоятлар бўйича энг паст умумий балл 20 (20*1) ва энг юқори умумий балл 100 (20*5) ни ташкил қилиши мумкин. (1-жадвал). Ёғингарчилик ва буғланиш [2] миқдори ҳамда иқтисодий ва ижтимоий соҳалар бўйича ҳудудлар кесимида статистика қўмитаси томонидан эълон қиланган маълумотлар асосида 20 та асосий кўрсаткич бўйича мослашувчанлик индекси 100 баллик системада баҳоланди. Бунда Тошкент шаҳрининг мослашувчанлик индексини аниқлашда кишлоқ хўжалиги маҳсулоти кўрсаткичи чиқариб ташланганлиги ҳисобига 19 та кўрсаткич бўйича қуйидаги формула ёрдамида ўзгартириш киритилди:

$$M_i = \frac{(K_1 + K_3 + K_4 + \dots + K_{20})}{19} * 20$$

Бу ерда:

М_и-мослашувчанлик индекси;

К₁, ... К₂₀ – 1-жадвалда кўрсатилган ҳудудлар иқтисодиёти, соғлиқни сақлаш тизими, кишлоқ хўжалиги салоҳиятини баҳолаш кўрсаткичлари.

1-жадвалда ишлаб чиқилган мослашувчанлик индекси кўрсаткичлари асосида ҳудудларнинг иқлим ўзгаришига мослашувчанлиги картаси тузилди (2-расм). Картада мослашувчанлик кўрсаткичлари 5 босқичли ўлчов (шкала) бўйича тасвирланди. Бунда қизил рангда (0-40 балл) энг заиф ҳудудлар, жигар рангда (41-50) заиф, оч жигар рангда (51-60) мослашувчанлик даражаси қониқарли бўлган ҳудудлар, оч яшил рангда (61-70) нисбатан барқарор ва яшил рангда (71-80) барқарор ҳудудларни кўриш мумкин.

Ўзбекистон маъмурий бирликларининг иқлим ўзгариши натижасида юзага келадиган салбий оқибатларга нисбатан заифлигини баҳолаш кўрсаткичлари (2018-йил ҳолатига кўра)

Худудлар	Кўрсаткичлар										
	Саноат маҳсулоти	Қишлоқ хўжалиги маҳсулоти	Аҳоли жон бошига умумий даромадлари	Аҳоли жон бошига ялли ички (худудий) маҳсулот	Чакана савдо товар айланмаси хажми	Аҳоли жон бошига чакана савдо товар айланмаси	Бандлик даражаси	Ишсизлик даражаси	Аҳоли зичлиги	Умумий умр давомийлиги	Эркаслар умри давомийлиги
	К1	К2	К3	К4	К5	К6	К7	К8	К9	К10	К11
Қорақалпоғистон Республикаси	2	1	2	2	1	2	3	2	5	2	2
<i>вилоятлар:</i>											
Андижон	4	4	3	2	4	2	4	2	1	2	2
Бухоро	2	4	4	4	2	4	4	4	5	4	4
Жиззах	1	2	2	2	1	2	3	2	5	4	4
Қашқадарё	3	4	2	2	2	2	3	2	5	4	4
Навоий	4	2	4	5	2	4	4	4	5	4	3
Наманган	1	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
Самарқанд	2	4	2	2	4	2	3	2	3	4	4
Сурхондарё	1	3	2	2	2	2	3	2	4	3	3
Сирдарё	1	1	2	2	1	2	4	2	4	2	2
Тошкент	5	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4
Фарғона	2	4	2	2	4	2	3	2	1	4	4
Хоразм	1	2	4	2	2	2	3	2	2	2	2
Тошкент ш.	5	0	5	5	5	5	4	4	1	4	4
Худудлар	Кўрсаткичлар										
	Аёллар умри давомийлиги	Ҳар млн. кишига шифоналар сони	Ҳар млн. кишига шифона койкалари сони	Ҳар 100 минг аҳолига нисбатан касалланиш	Гўдаклар шклими коэффициенти	Корхона ва ташкилотлар сони	Кичик корхоналар сони	Ёгин	Бугланишнинг ёгинга нисбати	Умумий	
	К12	К13	К14	К15	К16	К17	К18	К19	К20		
Қорақалпоғистон Республикаси	2	2	2	4	2	2	2	1	1	42	
<i>вилоятлар:</i>											
Андижон	3	4	4	2	2	4	4	2	5	60	
Бухоро	4	4	2	4	4	2	2	2	4	69	
Жиззах	4	4	2	4	4	2	1	4	5	58	
Қашқадарё	4	2	3	4	4	2	2	4	4	62	
Навоий	4	2	2	2	4	2	2	2	4	65	
Наманган	4	4	3	4	2	2	4	4	4	53	
Самарқанд	3	2	2	4	4	4	4	4	4	63	
Сурхондарё	4	2	2	4	4	2	2	2	4	53	
Сирдарё	2	4	3	4	2	1	1	4	4	48	
Тошкент	2	2	2	4	4	4	4	4	4	72	
Фарғона	4	2	4	2	4	4	2	1	4	57	
Хоразм	2	2	2	2	2	2	2	1	1	40	
Тошкент ш.	3	4	4	1	2	5	5	4	4	78	

Жадвал ЎзР статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

2-расм. Ҳудудларнинг иқлим ўзгариши таъсирига мослашувчанлик даражаси

Хулоса. Тадқиқот натижалари халқаро институтлар томонидан эълон қилинаётган иқлим ўзгаришларига мослашувчанлик индекслари мамлакатлар бўйича умумий кўрсаткич эканлигини кўрсатди. Мамлакатнинг маъмурий-ҳудудий бирликларининг иқлим ўзгариши таъсирига тайёрлиги эса бир биридан фарқ қилди. Мамлакатимизда мослашувчанлик индекси энг юқори бўлган ҳудудлари Тошкент шаҳри (мослашувчанлик индекси 78 балл) ва Тошкент вилояти (72) бўлиб, кейинги ўринларни Бухоро (69) ва Навоий (65) эгаллаган бўлса, Хоразм вилояти (40), Қорақалпоғистон Республикаси (42), Сирдарё (48), Сурхондарё ва Наманган вилоятлари (53) мамлакатимизнинг энг заиф ҳудудлари эканлигини маълум бўлди. Иқлим ўзгаришининг салбий оқибатларига мослашувчанлигини ошириш учун ушбу ҳудудларда халқ хўжалигининг барча тармоқларини тубдан ислоҳ қилиш зарур. Саноат, қишлоқ хўжалиги, ирригация тармоқларини модернизация қилиш, сув таъминоти, соғлиқни сақлаш, таълим сифатини ошириш, янги иш ўринлари яратиш шулар жумласидандир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Атроф-муҳит ҳолатининг шарҳи. БМТ, Нью-Йорк ва Женева, 2010. https://www.unep.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/uzbekistan%20II%20uzbek.pdf
2. Баратов П. Ўзбекистон табиий географияси. – Т.: Ўқитувчи, 2017. – 225 б.
3. Каримов Б.К. Амударё қуйи оқимида балиқчилик соҳасининг иқлим ўзгариши, сув тақчиллиги ва шўрланиши шароитидаги аҳоли ва келажакда барқарор ривожлантириш йўллари // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. 2019. 2 (76)-сон. – Б. 132-138.
4. Матчанов О., Нигматов А., Исмоилова У. Иқлим ўзгариши кескин таъсир этувчи зоналар ва уларда балиқчиликни ривожлантириш муаммолари // Илм-фан ва таълимнинг ривожланиш истикболлари. 2-Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Т., 2020. – Б. 194-199.

5. Ҳайдаров А. Иқлим ўзгаришлари – глобал муаммо. Электрон ресурс: www.biznes-daily.uz/ru/gazeta-birja/521781. Сана 28.11.2017.

6. Semakova E K, Gunasekara Z, and Semakov D. Identification of the glaciers and mountain naturally dammed lakes in the Pskem, the Kashkadarya and the Surhandarya River basins, Uzbekistan, using ALOS satellite data. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 2015. – P/ 214-217.

7. IPCC 2007: Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. https://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_wg2_report_impacts_adaptation_and_vulnerability.htm (December 30, 2018)

8. <https://gain.nd.edu/our-work/country-index/>

9. <https://stat.uz/uz/2-uncategorised/6588-milliy-hisoblar2>

Хикматов Б.Ф.*

ҚУРБОНҚҮЛ ҲАВЗАСИДА ПАЙДО БЎЛГАН ТЎҒОНЛИ КЎЛЛАР ТИЗИМИ ВА УЛАРНИНГ МОРФОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Аннотация. Мақола Олой тоғ тизмасининг шимолий ёнбағирларида жойлашган Қурбонқул тўғонли кўли ҳавзасида янгидан пайдо бўлган кўллар тизимига кирувчи Янги Кўккўлнинг морфометрик кўрсаткичларини аниқлаш масалаларига бағишланган. Шу мақсадда ўрганилаётган ҳудудда олиб борилган дала тадқиқотлари натижалари асосида аниқланган тўғонли кўллар тизимининг морфометрик кўрсаткичлари аниқланди. Ишда Янги Кўккўлнинг аниқланган морфометрик кўрсаткичларининг кўллар гидрологик режими билан боғлиқлиги масалалари ёритилди. Янги Кўккўлнинг аниқланган морфометрик кўрсаткичлари асосида унинг майдон ва ҳажм эгри чизиқлари графиги чизилди. Айти пайтда мақолада Янги Кўккўлдан юқорида шаклланаётган учинчи кўл ҳақида дастлабки маълумотлар келтирилди.

Калит сўзлар: тоғ кўллари, тўғонли кўллар, морфометрик кўрсаткичлар, майдон ва ҳажм эгри чизиқлари, кўл косасининг тўлиши, тўғон бузилиши, хатарни баҳолаш

Система завальных озёр, сформировавшаяся в бассейне Курбанкуля и определение их морфометрических показателей

Аннотация. Статья посвящена вопросам определения морфометрических показателей озера Янги Куккуль, входящего в систему прорывоопасных озёр, сформировавшихся в бассейне озера Курбанкуль, расположенного на северном склоне Алайского хребта. В этих целях, на основе полевых исследований, на соответствующей территории выявлены морфометрические параметры данной системы озёрных водоёмов. В работе освещены вопросы взаимосвязи выявленных морфометрических параметров озера Янги Куккуль с гидрологическим режимом систем озёр. На основе вычисленных значений морфометрических характеристик, построен график кривых площадей и объёмов озера Янги Куккуль. Наряду с этим, в работе приведены первичные сведения о третьем озере, которое начало формироваться выше озера Янги Куккуль.

Ключевые слова: горные озера, завальные озера, морфометрические показатели, кривые площадей и объёмов, наполнение чаши озера, прорыв плотины, оценка риска

Formation of a system of outburst-hazardous lakes in the Kurbankul basin and estimation of their morphometric indicators

Abstract. The article is devoted to the issues of determining the morphometric parameters of Lake Yangi Kukkul, which is part of the system of outburst-hazardous lakes that formed in the basin of Lake Kurbankul, located on the northern slope of the Alai ridge. For these purposes, on the basis of field studies in the relevant territory, the morphometric parameters of this system of lake reservoirs have been identified. The paper highlights the relationship between the identified morphometric parameters of Lake Yangi Kukkul and the hydrological regime of lake systems. On the basis of the calculated values of the morphometric characteristics, a graph of the curves of the areas and volumes of the Yangi Kukkul lake was built. Along with this, the work provides primary information about the

* **Хикматов Бекзод Фазлиддинович** – ЎЗМУ Куруклик гидрологияси кафедраси мустақил тадқиқотчиси. E-mail: nauka@fvv.uz